

III ERCA

III ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Produção Agropecuária Sustentável, Inovação Tecnológica e Segurança Alimentar
26 e 27 de março de 2026

AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL: UMA VISÃO HOLÍSTICA DE ASSENTADOS SOBRE SEU PROTAGONISMO RURAL

Jerlane Sousa Oliveira¹
Luciana Barboza Silva²

¹Doutoranda em Ciências Agrárias – Universidade Federal do Piauí, jerlanesousa90@gmail.com

²Orientadora Luciana Barboza Silva – Universidade Federal do Piauí, lubarbosabio@ufpi.edu.br

DOI: 10.5281/zenodo.19865410

Introdução: O presente trabalho é um recorte da pesquisa de Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, da Universidade Federal do Piauí-UFPI/2022-2024. A pesquisa original esta aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade sob protocolo CAAE: 1 66473622.0.0000.5214 e aprovada sob parecer N° 5.861.652. E, orientada por outros professores. Esse trabalho é apenas um recorte, agora contemplando a perspectivas das ciências agrárias, com a agroecologia e a produção sustentável, nos Assentamentos 08 de Março, (implementado em 2016) e no Assentamento 17 de Abril, (implementado em 2004), ambos localizados em Teresina/PI. **Objetivos:** Apresentar a compreensão dos assentados, suas relações com a agroecologia a produção sustentável e sua historicidade, quanto assentado, e sua percepção sobre o seu protagonismo histórico no processo de “construção ou implementação” desses assentamentos. Assim, buscou-se investigar os assentados pioneiros nesse processo de construção dos assentamentos, trajetória histórica, suas concepções sobre agroecológica e produção sustentável. **Metodologia:** Esse trabalho foi submetido ao comitê de ética, e foi construído por meio de entrevistas semiestruturada com os assentados de ambos os assentamentos, sendo gravado os áudios, transcritos em texto word e analisados na sequência em ordem dos acontecimentos. Diante esse material, faz uso da Metodologia denominada de Teoria da Atividade Histórico Cultural-TAHC, (Engeström, 2001), que tem como ênfase analisar as relações e ações humanas coletivas para o alcance de algo em comum, denominado de objeto, faz uso do sistema de atividade para analisar passado, presente e futuro das sociedades, possibilita uma análise comportamental e atitudinal de ações humanas. **Resultados:** Nesse sentido, o uso dessa metodologia possibilitou a realização de diversas atividades, análises e observações acerca de diversas temáticas. Diante das entrevistas, percebeu-se que os assentamentos estão conectados com a agroecologia, e que aqueles agricultores que têm interesse na produção agrícola agroecológica, faz uso de seu quintal para a produção parcial, mesmo que em pouca quantidade, servindo assim para a alimentação familiar, a produção é elaborada no fundo de quintal, com a

III ERCA

III ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Produção Agropecuária Sustentável, Inovação Tecnológica e Segurança Alimentar
26 e 27 de março de 2026

proposta de “sisteminha”, dinâmica que faz uso de produção associada com outras produções menores, a elaboração de sistemas interligados e inteligentes, com uso de ciclos para uso e (re)uso de recursos naturais presentes no fundo do quintal da família, “a produção é pequena, mas dá pra tirar uma coisinha, tem feijão, macaxeira, abobrinha, quando posso armazeno água, pensando mais lá na frente para cuidar da produção, né?” (fala de um assentado). Diante disso, quando questionado o que é a agroecologia, como resposta obtivemos a apresentação do quintal de cada família, que apresentou “a agroecologia, como a produção, que faz uso de seus próprios recursos naturais, que para desenvolver seus ciclos produtivos, utiliza-se de estratégias, como a agrofloresta, sem uso de químicos”, (fala de um assentado). Com isso, cada família produz o seu alimento, vende o excedente e contribui com os agroecossistemas, e por meio da TAHC, foi elaborado duas linhas do tempo para cada assentamento apresentando a sua historicidade, e foram registradas as falas sobre a “construção” de cada local, no qual foram de forma bem semelhante, em que muitas famílias foram se aglomerando na localidade BR316, em seu ano de fundação, e que permaneceram por longos dias, meses e até anos, “os primeiros estão aqui, agora quem chegou depois, não ficou, foram embora, não gostaram”, (fala de um assentado). Diante disso, no processo de luta pela terra, o interessante é mencionar, que os pioneiros perduraram nesse local até a atualidade, (2026), sendo os que mais tem interesse pelas atividades agrícolas, de uso e manejo com a terra, já os demais participantes, que não conseguiram permanecer, desistiram ao longo do caminho, e com essa perspectiva observa-se que o objeto inicial foi alcançado, que foi a conquista da terra, por aqueles que tinha o interesse, e agora tendo em vista as contradições da época, aquelas pessoas sem afinidade com o campo, ou por outras questões abandonam a terra, e se direcionam para outras localidades, como áreas urbanas, “aqui só ficou nós, que estamos desde o começo, eu conheço isso aqui tudo, eu quero ter minha casa, minha produção, mas não é todo mundo não”, (fala de um assentado). **Conclusão:** a teoria mostra e auxilia na percepção, que aqueles assentados pioneiros, realmente estavam vislumbrando a conquista da terra e fazer daquele local, a sua trajetória da vida, e em contrapartida, os demais “não pioneiros”, ao se aventurar nesse processo ficaram ao longo do caminho, não demonstrando vínculo com o local, com a terra, pois não conheciam o processo histórico local de luta. A relação homem-campo-urbano, é algo a ser levado em consideração, a percepção real para que se tenha uma “reforma agrária”, é buscar associar pessoas que tenham vínculo com o campo, afinidade, apego ao vivenciado, pois fora isso, não é possível, desenvolver políticas de reformar no campo, para pessoas que não são do campo.

Palavras-Chaves: Agroecologia; Assentados; Assentamentos rurais; TAHC.